

ТВОРЧЕСТВО Г.В.МЕЛИХОВА: ТЕМА РОДИНЫ И РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Анвар АБДУЛЛАЕВ¹

Гулистанский государственный университет

ИНФОРМАЦИЯ

История публикации:

Принята – январь 2025
Принята в отредактированной
форме – 24 января 2025
Принята к публикации – 15
февраля 2025
Доступна онлайн -
24 февраля 2025

Ключевые слова:

Восток, родина, эмиграция,
Харбин, фольклор.

АННОТАЦИЯ

В своих работах Мелихов подчеркивал уникальность многонационального общества Харбина, где русская культура играла важную роль, объединяя различные этнические группы. Он также отмечал важность православной традиции в жизни русской эмиграции и связи между своей родиной и Востоком. Мелихов часто высказывал мнение, что опыт жизни русских в Китае может служить примером для современных международных отношений. Возвращение Мелихова на родину в середине 1950-х годов стало началом новой главы в его жизни. Несмотря на трудности, связанные с переездом в сельскую местность, он продолжил активно работать и постоянно стремился к самосовершенствованию.

2181-3701 / © 2025 in Science LLC

DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-3701-vol1-iss1-pp80-88>

This is an open-access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

G.V.MELIXOV ASARLARI: VATAN VA RUS EMIGRASIYASI MAVZUSI

Keywords:

Sharq, vatan, emigratsiya,
Harbin, folklor.

ANNOTATSIYA

Melixov o'z asarlarida Xarbin ko'p millatli jamiyatining o'ziga xosligini ta'kidlagan, bu yerda rus madaniyati muhim rol o'ynagan, turli etnik guruhlarni birlashtirgan. Shuningdek, u pravoslav urf-odatlarining rus muhojirati hayotidagi ahamiyatini va vatani va Sharq o'rtasidagi aloqani ta'kidladi. Melixov ko'pincha Xitoyda yashovchi ruslarning tajribasi zamonaviy xalqaro munosabatlar uchun namuna

¹ Преподаватель, Гулистанский государственный университет. E-mail: abdullayev_s@gmail.com

bo'lishi mumkin degan fikrni bildirgan. 1950-yillarning o'rtalarida Melixovning vataniga qaytishi uning hayotida yangi sahifani boshlab berdi. Qishloqqa ko'chib o'tish bilan bog'liq qiyinchiliklarga qaramay, u faol ishlashni davom ettirdi va doimiy ravishda o'zini yaxshilashga intildi.

ARTISTIC ACTIVITY OF G.V. MELIKHOV: THE THEME OF THE MOTHERLAND AND RUSSIAN EMIGRATION

Keywords:

East, homeland, emigration, Harbin, folklore.

ABSTRACT

In his works, G.V.Melikhov emphasized the uniqueness of Harbin's multinational society, where Russian culture played an important role in uniting various ethnic groups. He also noted the importance of the Orthodox tradition in the life of Russian émigrés and the connection between his homeland and the East. G.V.Melikhov often expressed the opinion that the experience of Russians in China could serve as an example for modern international relations. Melikhov's return to his homeland in the mid-1950s marked the beginning of a new chapter in his life. Despite the difficulties associated with moving to the countryside, he continued to work actively and constantly strived for self-improvement.

ВВЕДЕНИЕ

Русская эмиграция в Китай в начале XX века представляет собой важный аспект российской истории, в частности, в контексте культурных, политических и социальных изменений. В условиях хаоса и гражданской войны многие русские беженцы оказались в странах Востока, в том числе в Китае. Одним из значимых представителей русской эмиграции в Китае был Георгий Васильевич Мелихов, чье творчество в различных областях — как писателя, историка и переводчика — отражает не только судьбу русских эмигрантов, но и специфические условия жизни и творчества в условиях изгнания.

Целью данной статьи является исследование вклада Георгия Мелихова в развитие русской литературы, истории и культуры в Китае в контексте его эмиграции. Мы проанализируем ключевые произведения писателя, его исторические работы и переводы, которые занимали важное место в культурной жизни русских эмигрантов Китая, а также определим его влияние на культурные связи между Россией и Китаем в эпоху эмиграции.

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В КИТАЙ

После Октябрьской революции и гражданской войны в России значительная часть русских беженцев, в том числе писателей, ученых, художников и

представителей интеллигенции, оказалась в Китае. Харбин стал крупным центром русской эмиграции, где сформировалась целая русская община, сохраняя свою культуру, язык и традиции. Однако эмиграция в Китай была не только вынужденным исходом, но и новой формой культурного сосуществования русских с китайским обществом. В Харбине и других китайских городах русские эмигранты создали свои культурные центры, театры, музыкальные школы и даже газеты. В этих центрах активно развивалась наука и искусство, в том числе историческая и литературная деятельность. Г.Мелихов стал одним из участников этого культурного процесса, активно взаимодействуя с другими эмигрантами и влияя на развитие культурной жизни русской диаспоры в Китае.

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Георгий Васильевич Мелихов - известный российский востоковед, специалист по русско-китайским отношениям, родился в Харбине в 1930 году. Он принадлежал к поколению детей русской колонии в Китае, не связанному с гражданской войной и противостоянием российского общества в 1917-1922 гг. Однако в силу своего происхождения и принадлежности к советскому гражданству в Китае, много знал и слышал о гражданской войне, о сотнях тысяч людей, покинувших Россию в эти трудные годы, о беженцах, нашедших в соседней восточной стране себе убежище и построивших жизнь в этом экзотическом для россиян месте. Собственно, когда уже в возрасте 55-60 лет он обратился к теме русской эмиграции в Китае, это было совершенно логично и обоснованно – действительно, кто если не он мог написать об эмиграции наиболее объективно и взвешенно. История харбинцев оказалась во многом стерта из памяти целых поколений. Поэтому публикации Г.В. Мелихова стали своеобразным пропуском в новый мир знаний о жизни россиян в Маньчжурии и Китае, своего рода «окном в Азию». Действительно, уникальный опыт детства и юности Г.В. Мелихова дал ему возможность, начиная с ранних детских воспоминаний, начать летописание истории русской эмиграции в Китае, - совершенно уникальном явлении в истории. Постепенно «распутывая» клубок знаний, фактов и явлений из жизни соотечественников в Китае, - он начал важные исследования русской эмиграции в Китае, в Маньчжурии.

Отец будущего историка, переводчика и писателя – Василий Георгиевич Мелихов (1903 г.р.) окончил Харбинское коммерческое училище с золотой медалью, а затем Харбинский политехнический институт (ХПИ) в 1925 году, в 1951-1955 гг. стал заведующим кафедрой начертательной геометрии и графики ХПИ. Отец всю жизнь учился и совершенствовался, и эти качества передались сыну. Дед по отцу был одним из пионеров лесного дела в Маньчжурии. «Об этих людях, - писал впоследствии Г.В. Мелихов, - можно сказать много добрых слов: концессионеры часто разорялись и несли убытки (в случае затяжной засухи, нехватки рабочих рук), но продолжали вести заготовки леса...» [1, 91]. Меньшиковы-старшие по линии матери (дед Петр Павлович Меньшиков, бабушка, их четверо детей) были выходцами из казачьего сословия (из крестьян Тобольской губернии), дед служил на лесных концессиях братьев Воронцовых подрядчиком, управляющим и доверенным лицом в Барге [2, 48]. Впоследствии

дед оставил службу и обосновался в Хунхульди. У деда была большая усадьба с коровами, баранами, табуном лошадей, пасекой, посевами пшеницы. Дед имел заимку, все важнейшие в хозяйстве сельскохозяйственные машины. В свободное от работы время дед был занят охотой и рыбалкой, поддерживая связь с местными охотниками-ороченами, с местными монголами, знал их язык и обычаи, часто бывал у них в гостях.

Благодаря влиянию отца маленький Юра увлекался героическими персонажами русского фольклора. А обращение к народным корням воспитывало любовь к прошлому своего народа, воплощая фантазию в образы героических персонажей, сражавшихся с «врагами-ворогами» Земли Русской. Он отлично учился в Харбинском политехническом институте, где в обязательную программу входило изучение китайского, а позднее и японского языка. Собственно, в Харбине Мелихов относился ко второму поколению - детей и внуков эмигрантов и советских граждан в Китае. Однако он сумел многое впитать, увидеть, запомнить в свои детские и юношеские годы. Харбинскую полную среднюю школу №3 (десятилетку) закончил в 1948 г., в самый разгар военных действий гражданской войны в Китае. После провозглашения КНР в октябре 1949 г. остро обнаружилась нехватка специалистов со знанием иностранных языков, и особенно - китайского языка. Еще в школе он «с удовольствием учился китайскому языку, и учёба у него не прерывалась даже во время японской оккупации» [3, с. 314]. Он работал в Пекинском государственном университете преподавателем русского языка, а по совместительству – учителем русского языка в вечерней школе при Министерстве культуры КНР (1952-1955). Тогда для многих иностранцев в Китае становилось понятно: с начала 1950-х годов Китай временно еще нуждался в иностранных специалистах, но он вставал на путь самостоятельного развития.

В 1952 г. Мелихов женился на своей однокласснице Таисии Тешиной, которая также владела китайским, японским, английским языками. Тешины были большой патриархальной семьей, рано попавшей в Маньчжурию (в 1901 г.). Глава дома - выходец из купеческой семьи, занимавшейся рыбными промыслами; в Китай приехали с целью расширения своих торговых предприятий. Молодому супругу подработка была крайне необходима, надо было думать о самостоятельном пути. В Пекине он работал в нескольких местах, преподавал русский язык китайцам, объясняя трудности грамматики и лексики. В мае 1955 г., как только представилась возможность – вернулся на Родину. Интересно, что в Россию сначала вернулся сам Георгий с молодой женой, потом постепенно приехали члены семьи Мелиховых – отец с молодой супругой и маленькими детьми. Мелиховы-старшие обосновались в Свердловской области. В мае 1955 г. молодые супруги репатриировались, они были полны надежд на новую жизнь и участие в восстановлении экономики страны. Возвращение на родину произошло в самый разгар кампании по освоению целинных и залежных земель. Молодежь отправили на целину, в зерновой совхоз Варненского района Челябинской области, у самой границы с Казахстаном. Жизнь в общежитии-бараке на целине и работа по изготовлению саманных кирпичей из глины, навоза и соломы, — вот

чем пришлось заниматься молодым оптимистам. Нет, с этим мириться упрямый харбинец не мог. Как бы то ни было, этому периоду молодая семья отдала несколько месяцев своей жизни.

Самым нестабильным и сумасшедшим периодом жизни Г.В.Мелихова стал период с сентября 1955 по июль 1959 г., когда ему пришлось работать и учиться новой жизни одновременно: быть и переводчиком, и рецензентом, и консультантом ряда центральных издательств и журналов. Конечно, собственная инициатива, переписка с издательствами, активная жизненная позиция, непримиримость к бытовым недостаткам жизни, к лениности низовых руководителей — все это способствовало возможности изменить жизнь и рисовало радужные перспективы. Главным было стремление перебраться в крупные индустриальные города, где знания и способности могли бы быть достойно оценены.

С первого дня возвращения на родину и до поступления в вуз Г.В.Мелихов работает внештатным переводчиком ряда центральных издательств Москвы (1955-1959: Детгиз, Молодая гвардия, Иностранная литература, Географгиз, Гослитиздат). После переезда в Москву и встречи с будущими преподавателями МГУ, он понял, что для успешной карьеры нужен советский документ об образовании. Диплом ХПИ, справки об обучении за границей совсем не котировались.

В июле 1959 года Г.В.Мелихову удалось устроиться в Институт Китаеведения (будущий Институт востоковедения), где он проработает до апреля 1970 года сначала техническим сотрудником, затем младшим научным сотрудником. Фактически он был наборщиком текстов, занимался техническим переводом и т.д.

В 1960 году Г.В.Мелихов становится студентом Института восточных языков МГУ (1960-1964). 20 июня 1968 г. он защитил диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук. Вся дальнейшая его научная работа была посвящена русско-китайским отношениям и истории Маньчжурии/Приамурья в период империй Мин (1369-1644) и Цин (1644-1912), истории Северо-Восточного Китая [6; 8]. Вспоминая работу в Институте Китаеведения, Г.В. Мелихов тепло говорил о своих коллегах. В 1974 году была опубликована монография, куда вошли новые важные документы, подтверждающие правоту позиции ученого. Кроме того, в перечень ежедневных обязанностей по отделу входила большая работа по переводам и редактированию текстов. В этот период Г.В. Мелихов опубликовал большое число своих статей. «Я всегда старался быть объективным учёным. Халтурные вещи или политические спекуляции я не мог писать. У меня была очень серьёзная исследовательская база» [3]. «Самое нелёгкое, подчеркивал Г.В. Мелихов, - занять историку такую позицию, когда в изложении сложной истории наших стран находится версия, которая может быть принята историками обеих стран» [3]. Немногие китайские историки все же отмечают объективность оценок Г.В. Мелихова [4, 44-49].

За двадцать лет, с 1960 до 1980-х гг. в разных сборниках статей Г.В. Мелихов издал около 14 значимых работ по теме русско-китайских пограничных

отношений. В частности, все эти статьи, привлёкшие внимание китайских исследователей, перечислены в книге китайской исследовательницы Ван Ци [5]. Всего за годы научной деятельности было опубликовано около 200 работ, в том числе 10 монографий. Г.В. Мелихов был активным участником научных конференций, в том числе важных международных.

В апреле 1970 г. Г.В. Мелихов перешел в Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), получив сразу должность старшего научного сотрудника. Переход был, главным образом, связан с улучшением жилищного вопроса: перспектива получения отдельной квартиры дала возможность уверенно продолжать научную работу, но уже в совсем новом статусе. В эти годы семья Мелиховых переехала в новостройку в Новые Черемушки. В ИМЭМО Г.В. Мелихов начинает заниматься изучением международных отношений между СССР, США, Китаем и Японией, включая все внешнеполитические проблемы Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии [7].

В июне 1979 г. Г.В. Мелихов получил приглашение в Институт истории, где продолжил работу над темой истории русско-китайских отношений под руководством акад. А.Л. Нарочницкого (1907-1989). В 1979-2016 годы Г.В. Мелихов работал в должности старшего научного сотрудника, а затем и ведущего научного сотрудника Института истории РАН. Здесь Г.В. Мелихов написал и защитил докторскую диссертацию «Россия и Цинская империя на Дальнем Востоке, 40-е-80-е гг. XVII века». В стенах этого института он прослужил 37 лет и написал целую серию главных книг своей жизни – о Маньчжурии и российско-китайском приграничье. Последние 20 лет его деятельности были посвящены истории русского Харбина и русскому населению в Китае. Эти книги рассказывали о той части российского населения, которая не приняла советскую власть, и которая работала в условиях удаленности от родины. Заметим, что в конце 1980-х годов в стране происходили большие перемены, открывались новые темы, и впервые широко заговорили о судьбах изгнанников за рубежом. При этом появлявшиеся публикации были проникнуты сочувствием и болью за судьбы миллионов людей.

В 1990 году состоялась новая встреча Г.В. Мелихова с Китаем, через 35 лет после отъезда с «родины». Тогда китайская сторона организовала празднование очередного юбилея Харбинского политехнического института. Оказавшись на торжественном заседании, Г.В. Мелихов выступил с речью на уже полузабытом китайском языке, который неожиданно вспомнился и «забил» из него как фонтан. Далекий и близкий Китай так и остался для харбинца Георгия Мелихова родной страной. «За две недели, которые я там прожил, - вспоминал Георгий Васильевич, - я чувствовал себя "как рыба в воде", как у себя дома» [3, 314].

К середине 2010-х годов Г.В. Мелихов, уже в силу возраста (85 лет), не мог нести полноценную нагрузку ведущего научного сотрудника института, а потому постепенно перешел на график неполного рабочего дня, а в 2016 году полностью уволился.

В августе 2019 года Г.В. Мелихов вышел из дома за продуктами, на улице ему стало плохо, он потерял сознание. Прохожие вызвали скорую помощь,

документов при себе не было. Лишь через несколько дней хватились близкие, начали разыскивать по больницам. Трагическую кончину усугубило то, что во время отсутствия супруги в квартире был сделан ремонт, в результате был утрачен ценнейший архив ученого. Безусловно, это является большой утратой для отечественной и мировой науки. Человек, так много сделавший в жизни, все же не успел завершить всех своих важных земных дел.

АНАЛИЗ КНИГИ «БЕЛЫЙ ХАРБИН. СЕРЕДИНА 1920-Х»

В книге «Белый Харбин. Середина 1920-х» [2, 5] Георгий Васильевич писал о высоком примере отцов и дедов, который был «исключительно важен для молодого поколения российской эмиграции, и можно утверждать, что оно выросло на нем. Но хранительницами национальных традиций - у русского и других народов бывшей Императорской России, представители которых проживали в эмиграции в Маньчжурии, всегда выступали матери и особенно бабушки...» [2, 5]. В этой книге, ставшей своеобразным путеводителем русской жизни в Харбине, Мелихов делал упор «на сохранении и развитии традиций национальных - каждого народа [в Маньчжурии проживало многонациональное сообщество]. Поэтому здесь упоминаются и рассматриваются различные национальные колонии, существовавшие в эмигрантском Харбине. Что касается самой большой - русской, то в становлении и формировании всей русской культуры, начиная с раннего средневековья (IX век), решающую роль, вне всяких сомнений, сыграло Православие» [2, 5].

В предисловии к книге «Белый Харбин» Г.В.Мелихов писал: «Эта книга – жанр безыскусных воспоминаний, живых зарисовок из общественной, театральной, музыкальной и литературной жизни – и не только Харбина, но и линий КВЖД, разных «мелочей», даже шуток – т.е. того, что обычно не входит в строго научную работу. Отсюда и содержание книги гораздо шире..., но при всем том она не охватывает, конечно, всех сторон эмигрантской жизни в Маньчжурии» [2, 5].

В книге сделана попытка рассказать и об основных православных христианских праздниках, и о связанных с ними обычаях, бережно сохраненных дальневосточной эмиграцией и принесенных ею с собою при возвращении на Родину. «Второе поколение эмиграции, к которому я принадлежу, - говорил Г.В. Мелихов, - гордится и невероятно обогащено тем, что красота и музыкальность старославянского языка, многозвучие и многоголосие церковных хоров, могущие быть и суровыми, и нежными, красивейшая в мире обрядность Православной церкви, богатейшая библейская и евангельская мифология, насыщающая и облагораживающая душу, присутствовали в нашей жизни с самого раннего детства» [2, 6].

Опыт совместного проживания в течение десятков лет в Маньчжурии, в частности в Харбине, представителей 35 народов и национальностей [9], по мнению Г.В. Мелихова, был «уникален и поучителен и может быть использован в современных условиях на нашей Родине. При этом ни одна национальная колония (включая и многочисленную японскую в период марионеточной империи Маньчжоу-диго) не жила изолированно и замкнуто от других, не было никаких

внутренних границ, никаких сепаратизмов - колонии жили, друг друга обогащая» [2, 6]. Каждая национальность вносила свой осязаемый эксклюзивный вклад в общественную и культурную жизнь всех «маньчжурцев», «формируя тот удивительный сплав различных культур, прежде всего - восточных, что является характерной чертой облика харбинцев - русских жителей многонационального города Харбина, где все это проявляло себя наиболее ярко и выпукло. Но русское начало при этом преобладало всегда» [2, 5-6]. «Здесь на Востоке, - писал Г.В. Мелихов, - российская эмиграция в повседневном общении завязывала узы дружбы, являлась продолжательницей, приемницей традиций тесной дружбы между русским и восточными народами - Китая, Кореи и Японии - в течение тех долгих и многих лет, когда Россия советская, советский народ были лишены возможности прямого общения с народами Востока. В этих условиях русский язык и русская культура именно белой эмиграции стали той связью, которая не позволяла этой дружбе ослабнуть, а то и заглохнуть вовсе. И эти сохранившиеся дружеские связи сослужили и сегодня немалую службу в установлении добрых отношений Российской Федерации с Китаем, Японией и Кореей» [2, 6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своих книгах Г.В. Мелихов не только отобразил конкретные явления российской эмиграции в разные периоды, но и постарался ответить на ряд теоретических вопросов. По мнению китайского биографа Мелихова С. Цюй: «Георгий Васильевич старательно и ответственно занимался любимым делом и стал великолепным специалистом в этой отрасли. Он является историком по международным отношениям, по истории и культуре русской эмиграции в Китае, по российско-китайскому и советско-китайскому отношениям. Всё это благодаря его мудрости и упорству, все достижения Мелихова – результат начала его жизни и деятельности в Харбине» [4, 44-49]. Он знал о Китае, международных отношениях и внутренних противоречиях китайского социума, о русской эмиграции гораздо больше всех своих друзей из числа «русских харбинцев», понимал глубже, видел большие горизонты. Его книга «Российская эмиграция в международных отношениях на Дальнем Востоке (1925-1932)», хронологически доведенная до начала 1930-х гг., обращала внимание читателей и соратников на международный расклад жизни, на самые трудные обстоятельства, невидимые невооруженным глазом простой русско-советской и белоэмигрантской молодежи тех лет.

Нам представляется, что вклад Г.В. Мелихова в науку еще по-настоящему недооценен, и это дело новых поколений ученых и исследователей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мелихов Г.В. *Маньчжурия далекая и близкая*. 2-е издание. – Москва: Наука, 1994. – 317 с.
2. Мелихов Г.В. *Белый Харбин: Середина 20-х*. – Москва: Русский путь, 2003. – 440 с.

3. *Интервью с Г.В. Мелиховым // Российское китаеведение – устная история. Сборник интервью с ведущими российскими китаеоведами XX-XXI вв. В 3-х тт. / Под ред. В.Ц. Головачёва. – Москва: Изд-во: ИВ РАН, «МАКС Пресс», 2018.*
4. Цюй Сюэпин. Профессор Г.В. Мелихов – историк русской эмиграции в Китае // *Инновации в науке.* – 2016. №4(53). – С. 44-49.
5. Ван Ци. *Проблема восточного участка китайско-российской границы глазами китайских, российских и западных ученых.* – Москва, 2010.
6. Дубинина Н.И. Харбинский эксперимент культурного взаимодействия русских и китайцев // *Дальний Восток России – Северо-Восток Китая: исторический опыт взаимодействия и перспективы сотрудничества.* – Хабаровск: 1998. – С. 177-180.
7. Чудодеёв Ю.В. Становление и развитие китаеведения в Институте востоковедения РАН // *Ориенталистика.* – 2018. №1(3-4). – С. 424-460.
8. Алексеев А.И., Мелихов Г.В. Открытие и первоначальное освоение русскими людьми Приамурья и Приморья // *Вопросы истории.* – 1984. №3. – С. 57-71.
9. Мелихов Г.В. Харбин: история возникновения // *Рубеж.* – 1992. №1(863). – С. 311-326.
10. Черникова Л.П. Китаевед, сотрудник Института востоковедения Г.В.Мелихов (жизнь, работа, исследования) // *Общество и государство в Китае. Труды Института востоковедения РАН.* – Москва: ИВ РАН, 2022. – С. 45-81